

FAN, TA'LIM VA ISHLAB CHIQRISHDA IQTIDORLI TALABALARNI JALB ETISHNING SAMARALI YO'LLARI

Mavlonova Muxlisa Nizomiddin qizi

Matematika va informatika yo'nalishi 2-kurs talabasi.

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Negmatova Sevinch Ergash qizi

TATU Qarshi filiali 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11060109>

Annotatsiya: Ushbu maqolada iqtidorli talabalarni ilm-fan, ta'lim va nashriyot sohasiga jalb etish innovatsiya va talaba yoshlarning ilmiy faoliyati samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi ilmiy-metodik tavsiyalar ishlab chiqish talabalarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Iste'dod, talabalar, fan, ta'lim, nashriyot, attraktsion, strategiyalar, ishtirok etish, saqlash, innovatsiyalar.

EFFECTIVE WAYS TO ATTRACT TALENTED STUDENTS IN SCIENCE, EDUCATION AND BUSINESS

Abstract: In this article, the issues of attracting talented students to the fields of science, education and publishing, developing scientific-methodical recommendations that serve to increase the efficiency of the scientific activity of young students, and forming a scientific worldview in students are highlighted.

Keywords: Talent, students, science, education, publishing, attraction, strategies, participation, retention, innovation.

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПУТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ТАЛАНТЛИВЫХ СТУДЕНТОВ В НАУКУ, ОБРАЗОВАНИЕ И БИЗНЕС

Аннотация: В данной статье освещены вопросы привлечения талантливых студентов в сферы науки, образования и издательского дела, разработки научно-методических рекомендаций, служащих повышению эффективности научной деятельности студенческой молодежи, формирования научного мировоззрения у студентов. .

Ключевые слова: Талант, студенты, наука, образование, издательское дело, привлечение, стратегии, участие, удержание, инновации.

Kirish. O'zbekiston ijtimoiy ishlab chiqarish, madaniy ma'rifiy sohalarda jahonning rivojlangan mamlakatlari darajasiga erishishi uchun mehnatni ilmiy asosda tashkil etishi lozim. Respublikamiz fuqarolari yangicha dunyoqarashga ega bo'lmasdan turib bunga erishib bo'lmaydi. Bo'lajak mutaxassislar oliy ta'lim muassasalarida o'qish davrida faqat fan bloklari va kasbiy bilimlarni chuqur egallashlarining o'ziga kifoya qilmaydi, ulardagi iqtidor va qobiliyatlarni o'stirish, talabalarni ilmiy tadqiqot ishlariga kengroq jalb etib, tadqiqotchilik malaka va ko'nikmalarini hosil qilish zarur. Talaba-yoshlarda ilmiy dunyoqarash shakllantirish davr talabidir. Ilmiy dunyoqarash ilmiy metodlar yordamida ko'p bor tekshirish, umumiy holda insoniyat tajribasi bilan tasdiqlanish qonunlariga tayanuvchi dunyoqarash hisoblanadi. Ilmiy dunyoqarash uzuluksiz, izchil ravishda insoniyat tamonidan orttirilgan, mavjud ilmiy bilimlarni puxta o'zlashtirish, hayotiy tajriba orttirish asosida shakllanadi.

Ilm-fan, ta'lim va tadqiqot sohalariga iqtidorli talabalarni jalb etish va ularni saqlab qolish innovatsiyalarni rag'batlantirish va porloq kelajak sari qadam tashlashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada ta'lim muassasalari va tashkilotlari ushbu muhim sohalarda iqtidorli shaxslarni jalb qilish va tarbiyalash uchun foydalanishi mumkin bo'lgan turli xil samarali strategiyalarni o'rganadi. Mentorlik dasturlari talabalarga qimmatli yo'l-yo'riq va qo'llab-quvvatlash bilan ta'minlab, ularga tanlagan sohalaridagi murakkabliklarni yo'lga qo'yishda yordam berishi mumkin. Iqtidorli talabalarni tajribali ustozlar bilan birlashtirish bilimlarni uzatishni osonlashtirishi, shaxsiy rivojlanishini rag'batlantirishi va ularni o'z izlanishlarida ustunlikka ilhomlantirishi mumkin. Talabalarga amaliy tadqiqot tajribasi bilan ta'minlash iqtidorli shaxslarni jalb qilish va jalb qilishning kuchli usuli bo'lishi mumkin. Tadqiqot loyihalari, amaliyotlar va hamkorlik imkoniyatlarini taklif qilish orqali institutlar talabalarining qiziqishini uyg'otishi, ularning malakasini oshirishi va ularni fan, ta'lim va tadqiqot sohalarida keyingi o'qish va martaba olishga undashi mumkin. Turli xil va inklyuziv muhitni yaratish har xil kelib chiqishi iqtidorli talabalarni jalb qilish va saqlab qolish uchun muhim ahamiyatga ega. Turli xillikni nishonlash va noyob istiqbollarni qadrlash orqali institutlar barcha talabalar o'zlarini qo'llab-quvvatlanadigan, kuchga ega bo'lgan va muvaffaqiyatga erishish uchun rag'batlantiradigan mehmondo'st maydon yaratishlari mumkin. Moliyaviy to'siqlar iqtidorli talabalarining ilmiy va ilmiy qiziqishlarini amalga oshirishlariga to'sqinlik qilmasligi kerak. Grantlar, grantlar va moliyaviy yordam paketlarini taklif qilish iqtidorli shaxslar uchun oliy ta'limni yanada qulayroq va jozibador qiladi, bu esa moliyaviy cheklovlar tufayli iste'dodni e'tibordan chetda qoldirmasligini ta'minlaydi. Talabalar, professor-o'qituvchilar va sanoat mutaxassislari o'rtasida hamkorlik va tarmoq imkoniyatlarini rag'batlantirish talabalarining dunyoqarashini kengaytirishi va ularga ko'plab bilim va imkoniyatlarni ochib berishi mumkin. Hamkorlik madaniyatini tarbiyalash orqali institutlar ilm-fan, ta'lim va tadqiqotlarda iqtidorli shaxslarni jalb qiladigan va saqlab turuvchi dinamik va innovatsion hamjamiyatni rivojlantirishi mumkin. Ilm-fan, ta'lim va tadqiqot sohalariga iqtidorli talabalarni jalb qilish ustozlik, tadqiqot imkoniyatlari, xilma-xillik va inklyuzivlik, moliyaviy yordam va hamkorlikni o'z ichiga olgan ko'p qirrali yondashuvni talab qiladi. Ushbu samarali strategiyalarni amalga oshirish orqali ta'lim muassasalari va tashkilotlari nafaqat iqtidorli shaxslarni jalb qilish, balki ularning rivojlanishi va o'z sohalariga mazmunli hissa qo'shishlari uchun qulay muhit yaratishi mumkin.

Xulosa. Ilm-fan, ta'lim va nashriyot sohalariga iqtidorli talabalarni jalb etish bu sohalarning o'sishi va gullab-yashnashining muhim tarkibiy qismidir. Samarali strategiyalarni amalga oshirish va hamkorlikni kuchaytirish orqali tashkilotlar yorqin shaxslarni muvaffaqiyatli ishga olishlari va saqlab qolishlari mumkin, bu esa ushbu sektorlarda innovatsiyalar va taraqqiyotga olib keladi.

References:

1. Тўраева, Д., and Б. Даминова. "ИНФОРМАЦИЯ-КОММУНИКАЦИЯ МЕТОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ В БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУКАХ." *Science and innovation* 2.Special Issue 13 (2023): 225-228.
2. Daminova, Barno. "ACTIVATION OF COGNITIVE ACTIVITY AMONG STUDENTS IN TEACHING COMPUTER SCIENCE." *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND COMPUTER SCIENCES (CAJECS)* 2.1 (2023): 68-71.

3. Даминова, Барно Эсановна, and Максадхан Султаниязович Якубов. "Проблемы защиты от внешних и внутренних информационных угроз." *Труды Северо-Кавказского филиала Московского технического университета связи и информатики* 1 (2013): 306-308.
4. Кувандиков, Ж. Т., Б. Э. Даминова, and У. Н. Хафизадинов. "АВТОМАТЛАШТИРИЛГАН ЭЛЕКТРОН ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ ЛОЙИХАЛАШДА ЎҚУВ ЖАРАЁНИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ." *MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN* (2023): 656.
5. Daminova, B. E., M. M. Tolipova, and Z. N. Axadilloeva. "CHIZIQLI ALGEBRAIK TENGLAMALAR SISTEMASINI GAUSS VA ITERATSION YECHISH USULLARI." *MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN* (2023): 662.
6. Daminova, Barno. "ALGORITHM OF EDUCATION QUALITY ASSESSMENT SYSTEM IN SECONDARY SPECIAL EDUCATION INSTITUTION (ON THE EXAMPLE OF GUZOR INDUSTRIAL TECHNICAL COLLEGE)." *International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming*. 2023.
7. Рахимов, Нодир, Барно Эсановна, and Ойбек Примкулов. "АХБОРОТ ТИЗИМЛАРИДА МАНТИҚИЙ ХУЛОСАЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ЁНДАШУВИ." *International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming*. 2023.
8. Daminova, B., et al. "ELECTRONIC TEXTBOOK AS A BASIS FOR INNOVATIVE TEACHING." *International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming.-2023*. 2023.
9. Esanovna, Daminova Barno. "UDK: 372.881 Criteria for evaluating the effectiveness of the education system." *akhmedova mehrinigor bahodirovna//methodology and methods of linguoma'naviyatshunoslic as a subject38 akhmadjonova baxora-jarkinovna, nasreddinova farzona shukhratovna//borrowings from english into russian and uzbek in the use of medical terminology* 42: 33.
10. Даминова, Б. Э., and М. С. Якубов. "Развития познавательной и творческой активности слушателей." *Международная конференция "Актуальные проблемы развития инфокоммуникаций и информационного общества*. 2012.